

Maßnahmen für ein qualitätsgesichertes Dienstportfolio-Management in NFDI4Objects

J. Abeleⁱ, S. Baarsⁱⁱ, P. Baumeisterⁱⁱⁱ, F. Frickeⁱⁱⁱ, D. Hartmann^{iv}, B. Hökeⁱ, J. Hollaenderⁱ, F. Schäfer^v, G. Steilen^{iv}

- i. Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Berliner Straße 12, 73728 Esslingen am Neckar
- ii. Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Münzkabinett, Residenzschloss, Taschenberg 2, 01067 Dresden
- iii. Deutsches Archäologisches Institut, Podbielskiallee 69-71, 14195 Berlin
- iv. Verbundzentrale des GBV (VZG), Platz der Göttinger Sieben 1, 37073 Göttingen
- v. Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Zentrale Service Einheit, Abt. IV 1 (CIO-Team), Von-der-Heydt-Str. 16-18, 10785 Berlin

I. Einführung und aktueller Stand

NFDI4Objects (N4O) widmet sich dem Forschungsdatenmanagement zur Erforschung des materiellen Erbes aus mehr als drei Millionen Jahren Menschheitsgeschichte. Zusammen mit der Community aus den verschiedenen Fachdisziplinen erarbeitet das Konsortium Standards zu objektbezogenen Daten, entwickelt Softwareanwendungen und Datenrepositorien nach den FAIR- und CARE-Prinzipien und verfasst Konzepte zu Normdaten und Handreichungen zur nachhaltigen Datenspeicherung.

Ein wichtiges Ziel ist es, für die vielfältigen Dienste, die in N4O entstehen und von dem Konsortium bzw. teilweise auch von seinen Partnern angeboten und betrieben werden, eine nachhaltige Qualitätssicherung im Sinne der oben genannten Ziele und damit zuverlässige und interoperable Datendienste zu garantieren. Dazu müssen die bisherigen Governance-Strukturen in N4O um ein strukturiertes Dienstportfolio-Management ergänzt werden, das sicherstellt, dass das Dienste-Angebot organisatorisch dauerhaft im Hinblick auf die Qualitätsansprüche von N4O betrieben wird. Zu diesem Zweck hat das Steuerungsgremium von N4O im Jahr 2024 eine Arbeitsgruppe einberufen und diese beauftragt, den Vorschlag für ein entsprechendes Konzept und einen Steuerungsrahmen zu erstellen. Dieser wurde nach Diskussion innerhalb des Konsortiums vom N4O-Steuerungsgremium verabschiedet und ist damit für sämtliche Dienste, die von N4O angeboten werden, verbindlich.

Das Konzept orientiert sich maßgeblich an Standards, die NFDI4Biodiversity zu diesem Zweck entwickelt hat¹. Damit greift N4O nicht nur auf einen Steuerungsrahmen zurück, der sich vor dem Hintergrund sehr ähnlicher Bedarfe und Anforderungen bewährt hat. Vor allem orientiert sich NFDI4Biodiversity am ITIL-Framework, was sicherstellt, dass auch das N4O-Dienstportfolio-Management etablierten Best-Practice-Regeln für ein belastbares, effizientes und vor allem qualitätsorientiertes IT-Service-Management folgt. Um den spezifischen Bedarfen von N4O gerecht zu werden, wurden – wie im Folgenden erläutert – vor allem Anpassungen im Hinblick auf die Community-bezogenen Dienste vorgenommen, die im N4O-Dienstportfolio einen besonderen Schwerpunkt bilden.

Das N4O-Dienstportfolio-Management basiert auf folgenden Bausteinen:

¹ <https://doi.org/10.5281/zenodo.8327366>.

1.) Eine verbindliche Terminologie, die die für die Zertifizierung notwendige konsortiumsübergreifende Eindeutigkeit hinsichtlich der verwendeten Begriffe garantiert (*Anlage 01*).

In Ergänzung zu den im weitesten Sinne eher als technisch zu verstehenden Diensten werden die Community-basierten Dienste, die in N4O einen substanziellen Teil des Dienstportfolios darstellen, in einer zusätzlichen Service-Klasse beschrieben. Dies gilt für alle Angebote, die einen dauerhaften strukturierten Diskurs zur Erarbeitung bzw. kontinuierlichen Aktualisierung von Standards und Best Practices, die Grundlage für die technische Umsetzung bilden, in der Community organisieren und moderieren. Auf diese Dienste-Klasse und deren Merkmale nehmen dann auch die anderen Bausteine des Dienstportfolio-Managements in N4O entsprechend Bezug.

2.) Ein standardisierter Erfassungsbogen, der als Grundlage für die spätere Zertifizierung dient (*Anlage 02*).

Der Erfassungsbogen stellt ein standardisiertes Formular dar, in dem jeder Dienst detailliert beschrieben wird und in dem alle relevanten Angaben erhoben werden, auf Basis derer dann eine Zertifizierungsentscheidung getroffen werden kann. Auch hier werden den besonderen Merkmalen der Community-basierten Dienste Rechnung getragen. Anzumerken ist, dass die Dienste-Definitionen von den Begrifflichkeiten des N4O-Antrags abweichen. Dies hat den Grund, dass vereinfachte Schemata, die sich an gängigen Service-Begriffen orientieren, das Ausfüllen erleichtern sollen. Für das interne Monitoring muss aber eine zusätzliche Zuordnung zu den Kategorien des Antrags erfolgen.

3.) Ein Steuerungskonzept, das den organisatorischen Ordnungsrahmen bildet und das sowohl die Organisationsstruktur (Rollen und Aufgaben) als auch den Prozess der Dienste-Zertifizierung (Onboarding, Monitoring, Re-Zertifizierung, Offboarding usw.) regelt (*Anlage 03*).

Die zentralen Akteure sind einerseits das N4O-Steuerungsgremium, das u. a. die übergeordnete strategische Ausrichtung verantwortet und die Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis (GWP) bzw. FAIR-Prinzipien sicherstellt, sowie andererseits das Service Monitoring Team, das den Zertifizierungsprozess zusammen mit dem/der Koordinator:in, der/die gleichzeitig als Qualitätsbeauftragte:r fungiert, organisiert und begleitet. Ein weiteres Gremium, das Service Portfolio Development, ist dafür zuständig, Vorschläge für die in N4O verbindlichen Qualitätskriterien zu erarbeiten, die dann im regulären Commons-Prozess verabschiedet werden. Das Zertifizierungs-Board trifft letztendlich auf Basis dieser für N4O festgelegten Qualitätskriterien die Zertifizierungsentscheidung für einen konkreten Dienst.

4.) Ein Community Cluster "Service Portfolio Development" (CC), das – wie oben beschrieben – Vorschläge für die Qualitätskriterien erarbeitet².

Während andere Konsortien in ihrer Governance-Struktur vergleichbare Einheiten bereits in der Antragsphase vorgesehen hatten (siehe z. B. die sog. Special Interest Group in NFDI4Biodiversity mit vergleichbaren Aufgaben), fehlt ein vergleichbares Gremium in N4O bislang. In der aktuellen Laufzeit übernimmt ein zu diesem Zweck gegründetes Community Cluster diese Funktion.

II. Implementierung und Ausblick

Wie beschrieben, sind Terminologie, Erfassungsbogen sowie das Steuerungskonzept verabschiedet und damit verbindlich; das CC zur Formulierung der Qualitätskriterien wurde eingerichtet und hat seine Arbeit aufgenommen. Sämtliche Anbieter, die Dienste im Rahmen von N4O anbieten wollen, haben ihre Dienste auf Basis der erforderlichen Angaben des Erfassungsbogens beschrieben. Sobald

² https://www.nfdi4objects.net/portal/ccs/cc27_nfdi4objects_dienstportfolio_management/.

die ersten verbindlichen Qualitätskriterien vom Konsortium verabschiedet sind, wird mit der Dienst-Zertifizierung und damit mit dem offiziellen Onboarding der Dienste begonnen werden.

Mit dem bereits bestehenden Steuerungsgremium des N4O-Konsortiums und dessen Spokesperson, der/die als Geschäftsführer/in im Sinne des o. g. Steuerungskonzepts agieren kann, ist ein wichtiges Gremium bereits funktionsfähig. Die übrigen Gremien, die das oben beschriebene Steuerungskonzept vorsieht, werden sich zeitnah konstituieren bzw. die entsprechenden Akteure vom Steuerungsgremium eingesetzt. Dabei sollen bereits bestehende Organisationseinheiten möglichst breit mit einbezogen werden, um die Governance-Strukturen in N4O schlank zu halten, d. h. die Gremien werden sich – wo es sinnvoll erscheint – aus Teilmengen des Coordination Offices, der Task Areas bzw. der Technical Unit rekrutieren.

Ein organisatorischer Rahmen vergleichbar einer Geschäftsordnung, die konkrete Vorgaben für die Ausgestaltung der im Steuerungskonzept vorgesehenen Prozesse macht, ist bislang nicht formuliert. Zeichnet sich im Rahmen der Arbeit des CC eine Notwendigkeit hierfür ab, kann auf Empfehlung des Steuerungsgremiums entweder das CC entsprechende Vorschläge erarbeiten oder die Ausarbeitung an eine Temporary Working Group delegieren.

Ebenso wird eine technische Lösung für eine möglichst einfache und effiziente Steuerung des turnusgemäßen Monitorings einzuführen sein, um die Prozesse auch hinsichtlich dieser Aufgaben möglichst schlank im Sinne eines realistischen Dauerbetriebs zu gestalten.

Zudem wird das so eingerichtete Konzept des N4O-Dienstportfolio-Managements in der weiteren Laufzeit durch ein begleitendes Monitoring evaluiert. Auf Basis der Ergebnisse sowie unter Berücksichtigung der Entwicklungen in der NFDI insgesamt wird das Konsortium bzw. das Steuerungsgremium danach entscheiden, welche Elemente in die Governance-Struktur eines möglichen Folgeantrags eingehen werden.